

УДК: 372.851

ТРИГОНОМЕТРИЯНЫН КУРУЛУШ ЖАНА АРХИТЕКТУРАДА КОЛДОНУЛУШУ

ДУЙШЕБАЕВА ШАЙГУЛ ЖАНЫБЕКОНА

Кыргызстан Республикасы

Ош шаары

Ош мамлекеттик университетинин курулуш колледжи

Окутуучу

Аннотация. Бул макалада тригонометрия илиминин маңызы, анын пайда болуу тарыхы жана курулуш менен архитектура тармагындагы практикалык колдонулушу каралат. Автор тригонометриялык функциялардын (синус, косинус, тангенс) негизги түшүнүктөрүн түшүндүрүп, аларды реалдуу инженердик жана курулуш маселелерин чечүүдө колдонуунун мисалдарын келтирет. Макалада чатырдын эңкейиш бурчун, тепкичтин коопсуз бурчун, пандустун уклонун, имараттын бийиктигин жана арканын радиусун аныктоо боюнча практикалык эсептөөлөр берилген. Теориялык билим менен практиканын байланышын көрсөтүү аркылуу тригонометрияны окуунун маанилүүлүгү негизделет. Изилдөөнүн жыйынтыгында тригонометрия курулуш жана архитектура тармагында коопсуздукту, экономикалык натыйжалуулукту жана эстетикалык сапатты камсыз кылуучу негизги математикалык инструмент экени далилденет.

Ачык сөздөр. Тригонометрия, тригонометриялык функциялар, синус, косинус, тангенс, курулуш, архитектура, чатырдын эңкейиши, тепкич, пандус, геодезия, инженердик эсептөөлөр, арка, радиус.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ

ДУЙШЕБАЕВА ШАЙГУЛЬ ДЖАНЫБЕКОНА

Республика Кыргызстан

Город Ош

Строительный колледж Ошского государственного университета

Преподаватель

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность науки тригонометрии, история ее возникновения и практическое применение в области строительства и архитектуры. Автор объясняет основные понятия тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс) и приводит примеры их применения при решении реальных инженерно-строительных задач. В статье представлены практические расчеты для определения угла наклона крыши, безопасного угла лестницы, уклона пандуса, высоты здания и радиуса арки. Важность изучения тригонометрии обосновывается демонстрацией связи между теоретическими знаниями и практикой. Результаты исследования доказывают, что тригонометрия является основным математическим инструментом, обеспечивающим безопасность, экономичность и эстетическое качество в области строительства и архитектуры.

Ключевые слова: тригонометрия, тригонометрические функции, синус, косинус, тангенс, строительство, архитектура, уклон крыши, лестницы, пандусы, геодезия, инженерные расчеты, арка, радиус.

APPLICATION OF TRIGONOMETRY IN CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

DUISHEBAEVA SHAYGUL JANYBEKONA

Republic of Kyrgyzstan

City of Osh

College of Construction of Osh State University

Teacher

Abstract. *This article considers the essence of the science of trigonometry, the history of its emergence and practical application in the field of construction and architecture. The author explains the basic concepts of trigonometric functions (sine, cosine, tangent) and gives examples of their application in solving real engineering and construction problems. The article provides practical calculations for determining the angle of inclination of the roof, the safe angle of the staircase, the slope of the ramp, the height of the building and the radius of the arch. The importance of studying trigonometry is substantiated by demonstrating the connection between theoretical knowledge and practice. The results of the study prove that trigonometry is the main mathematical tool that ensures safety, economic efficiency and aesthetic quality in the field of construction and architecture.*

Keywords. *Trigonometry, trigonometric functions, sine, cosine, tangent, construction, architecture, roof slope, stairs, ramps, surveying, engineering calculations, arch, radius.*

Тригонометрия — бул математика илиминин бурчтардын чондуктары менен үч бурчтуктардын капталдарынын узундуктарынын ортосундагы көз карандылыктарды, ошондой эле тригонометриялык функциялардын алгебралык теңдештиктерин изилдеген бөлүмү [1].

«Тригонометрия» термини биринчи жолу 1505-жылы пайда болгон. Бул аталыш немис математиги Бартоломеус Питискус жазган китепке берилген. Бул сөз грек тилинен келип чыккан: *trigonon* — үч бурчтук, *metreo* — өлчөйм. Демек, тригонометрия — үч бурчтуктарды өлчөө илими [4].

Бул илим байыркы доорлордон бери белгилүү. Узак убакыт бою тригонометрия геометриянын бир бөлүгү катары өнүгүп келген. Анын өнүгүшү астрономия жана деңизде сүзүү маселелерин чечүүгө болгон муктаждык менен байланыштуу болгон (мисалы, кеменин жайгашкан жерин аныктоо, убакытты эсептөө).

Ар кайсы доордо жана ар башка өлкөлөрдө жашаган математиктер тригонометриянын формулаларын ачышкан. Клавдий Птолемей синустардын алгачкы таблицасын түзүп, көптөгөн практикалык маселелерди, айрыкча астрономиялык эсептерди чыгарууга мүмкүнчүлүк берген [2].

Тригонометрияга азыркы көрүнүшүн XVIII кылымдын улуу математиги Леонард Эйлер берген. Ал азыркы учурда колдонулуп жаткан тригонометриялык функциялардын аныктамаларын киргизип, каалаган бурч үчүн функцияларды караган жана келтирүү формулаларын чыгарган [3].

Тригонометрия жана тригонометриялык функциялар астрономияда, деңиз жана аба навигациясында, музыка теориясында, акустикада, оптикада, финансы рыногун талдоодо, электроникада, ыктымалдуулук теориясында, статистикада, биологияда, медицинада (компьютердик томография, УЗИ), химияда, сейсмологияда, метеорологияда, океанографияда, архитектурада, экономикада, электротехникада, машина курууда, жарандык курулушта, компьютердик графикада, картографияда, оюн иштеп чыгууда жана башка көптөгөн тармактарда колдонулат [2].

Тригонометрия алгач астрономия жана геодезия муктаждыктарынан пайда болуп, кийинчерээк архитектура менен инженериянын негизги бөлүгүнө айланган. Курулушта чатырдын эңкейиши, тепкичтин бийиктиги, пандустун узундугу же аркалардын ийрилиги сыяктуу маселелер тригонометриялык ыкмаларсыз чечилбейт. Ошондуктан бул теманы терең изилдөө болочок инженерлер, архитекторлор жана куруучулар үчүн абдан маанилүү [3].

Курулуш жана архитектура адамзат цивилизациясынын эң байыркы жана маанилүү

тармактарынын бири болуп эсептелет. Байыркы пирамидалардан тартып заманбап асман тиреген имараттарга чейин бардык курулуш объекттеринин негизинде так математикалык эсептөөлөр жатат. Бул эсептөөлөрдүн ичинен тригонометрия өзгөчө орунду ээлейт, анткени ал бурчтар менен узундуктардын ортосундагы байланышты аныктоого мүмкүндүк берет.

9-классты аяктап курулуш колледжине келген студенттерге тригонометриянын элементтери, тригонометриялык функциялар окутулат. Дал ушул бөлүмдү тереңдетип үйрөнүү башталганда көптөгөн студенттер алган билимдеринин кайсы тармакта колдонуларын байкашпайт. «Тригонометрия эмне үчүн керек?», «Синус жана косинус кайсы жерде колдонулат?», «Тригонометрия эмнелер менен байланыштуу?» деген суроолор жаралат. Математиканы окуган ар бир адам алган билими кайда жана кандайча колдонуларын билгиси келет [5].

Тригонометрия түз бурчтуу үч бурчтуктун капталдары менен бурчтарынын ортосундагы катыштарды изилдейт. Негизги тригонометриялык функциялар төмөнкүлөр:

- **Синус (sin)** – каршы жаткан катеттин гипотенузага болгон катышы;
- **Косинус (cos)** – жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышы;
- **Тангенс (tan)** – каршы катеттин жанаша катетке болгон катышы.

Бул функциялар курулушта бурч аркылуу узундукту же узундук аркылуу бурчту табууга мүмкүндүк берет. Мисалы, чатырдын эңкейиш бурчу белгилүү болсо, рафтердин узундугун так эсептеп чыгууга болот.

Чатыр — имараттын эң маанилүү конструкциялык элементтеринин бири. Анын эңкейиш бурчу кардын топтолушуна, жаандын агышына жана жалпы коопсуздукка түз таасир этет.

Мисал 1: Чатырдын эңкейиш бурчун эсептөө

Эгер чатырдын көтөрүлүшү 3 м, ал эми горизонталдык жүрүшү 6 м болсо:

$$\tan\theta = 3/6 = 0.5$$

$$\theta = \arctan(0.5) \approx 26.6^\circ$$

1-сүрөт.

Бул эсеп чатырдын бурчу орточо экенин жана көпчүлүк климаттык шарттарга ылайыктуу экенин көрсөтөт. Чатырды эсептөө, эң оболу, анын эңкейиш бурчун аныктоодон башталат. Теориялык жактан алганда, чатырдын эңкейиш бурчу 11° дан 70° га чейин болушу мүмкүн, бирок 45° тан жогору кылуу сунушталбайт. Кышы суук жана кар көп жааган аймактарда 45° бурч чатырды кардын ашыкча салмагынан сактоого жардам берет. Ошол эле учурда, чатырдын эңкейиш бурчу чоң болгон сайын колдонулуучу материалдардын көлөмү да көбөйөт [1].

Мындан тышкары, чатырдын жабуу материалынын түрүнө жана эңкейиш бурчуна жараша стропилдердин аралыгы (кадамы) өзгөрөт. Эңкейиш бурчу канчалык чоң болсо, стропилдердин аралыгы да ошончолук чоң болушу мүмкүн.

Албетте, үй курууну адистерге ишенип тапшырабыз, бирок керектелүүчү материалдардын болжолдуу көлөмүн жана курулушка кетчү чыгымдарды ар ким өз алдынча эсептей алат. Бул үчүн чатырдын эңкейиш бурчун жана коньоктун бийиктигин же болбосо эңкейиш бурчун жана үйдүн туурасын билүү жетиштүү.

Тепкичтерди долбоорлоодо тригонометрия

Тепкич — күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулган архитектуралык элементтердин бири.

Анын коопсуздугу тепкичтин көтөрүлүшү менен жүрүшүнүн туура катышына көз каранды.

Мисал 2: Тепкичтин бурчу

Берилгендер:

- көтөрүлүш (riser) = 170 мм
 - жүрүш (tread) = 280 мм
- $$\tan\theta = 170/280 \approx 0.607$$

$$\theta \approx 31^\circ$$

Бул бурч адамдын табигый басышына ылайыктуу деп эсептелет.

2-сүрөт

Пандустар жана жеткиликтүү чөйрө

Заманбап курулушта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн пандустарды долбоорлоо милдеттүү талап болуп калды. Пандустун уклону өтө чоң болбошу керек.

Мисал 3: Пандус

Көпчүлүк стандарттар боюнча пандустун катышы **1:12**:

$$\tan\theta = 1/12 \Rightarrow \theta \approx 4.76^\circ$$

Бул бурч коляска менен кыймылдоого ыңгайлуу.

3-сүрөт.

Геодезияда тригонометрия жер бетиндеги объекттердин бийиктигин жана аралыкты кыйыр өлчөөгө мүмкүндүк берет.

Мисал 4: Имараттын бийиктигин табуу. Эгер байкоо чекитинен имаратка чейинки аралык 30 м, ал эми өлчөнгөн бурч 35° болсо:

$$h = 30 * \tan 35^\circ \approx 21\text{м}$$

Бул ыкма курулуш контролунда кеңири колдонулат.

4-сүрөт.

Аркалар эстетикалык гана эмес, конструкциялык мааниге да ээ жана аны формасын

эсептөөдө тригонометрия жана геометрия тыгыз байланышта колдонулат.

Мисал 5: Арканын радиусу

Берилгендер:

- пролети = 6 м
 - көтөрүлүшү = 1 м
- $$r = (s^2 + a^2) / 2*s = 5\text{м}$$

5-сүрөт.

Тригонометрия курулуш жана архитектура тармагында негизги математикалык инструмент болуп эсептелет. Ал коопсуздукка, экономикалык натыйжалуулукка жана эстетикалык сапатка түздөн-түз таасир этет. Теорияны практика менен айкалыштыруу — сапаттуу курулуштун негизги шарты.

Негизинен тригонометриянын базалык элементтери — тригонометриялык чоңдуктардын аныктамалары, башкача айтканда синус, косинус, тангенс жана котангенс түшүнүктөрү колдонулары белгиленди.

Ошону менен бирге азыркы күндөгү техниканын бардык заманбап жетишкендиктери — планшеттер, смартфондор, компьютерлер жана «акылдуу» тиричилик техникалары — дал ушул функциялардын жардамы менен иштелип чыккан. Мына ошондуктан тригонометрияны үйрөнүү мээнин өнүгүүсү үчүн өзгөчө пайдалуу. Керектүү формулаларды издөө, бир элементти экинчисине айландыруу ой жүгүртүүнү активдештирип, мээнин ийкемдүү жана ишке жөндөмдүү бойдон калышына шарт түзөт.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Кеппо Юхани. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши-Санкт-Петербург: «Алфамер Пабблишинг», 2005. – 123 с.
2. Мальцева Д.В, Мильникова Р.Д. Каркасные технологии в архитектуре и применение математических знаний по теме «Тригонометрия» <https://infourok.ru/karkasnye-tehnologii-v-arhitekture-i-primenenie-matematicheskikh-znaniy-po-teme-trigonometriya-8069129.html>
3. Медер Э.А., Налбандян Ю.С. Архитектура и математика – синтез изобразительных искусств и науки. Математические начала формообразования: учебно-методическое пособие. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог, 2020. – 107 с.
4. Раева М.Т., Раева Ч.Т. Тригонометриянын курчап турган чөйрөдөгү орду. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 5, 2020
5. Хаматгалеев Э.Р. Наглядный подход к проектной деятельности учащихся: методика прямой линии. Авторская педагогическая методика. – СПб.: ЛЕМА, 2022. – 110 с.